
A LITERATURA INFANTIL DIGITAL NO CONTEXTO DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA

The Digital Children's Literature in the context of Scientific Initiation

Francy Mila de Caldas da Silva¹Gabryel Cardoso Pavão²Luiz Eduardo Paulino da Silva³Manuel Rosa da Silva Neto⁴

RESUMO

O texto apresenta parte da pesquisa de Iniciação Científica (IC) desenvolvida por acadêmicos de Pedagogia do Campus Binacional da UNIFAP, em Oiapoque. A IC é entendida como um espaço formativo que insere estudantes na prática investigativa, permitindo que aprendam a pesquisar por meio da experiência direta. Nesse contexto, o projeto tem como tema “Literatura infantil digital: interação entre tecnologia e o aprendizado da criança”, buscando compreender como recursos tecnológicos podem favorecer o processo de aprendizagem infantil. A pesquisa foi estruturada em três etapas: estudo teórico, investigação de campo e criação de um instrumento de leitura digital. Na primeira fase, os estudantes analisaram textos de autores como Frederico, Kirchof, Moraes e Menegazzi, que discutem os fundamentos da literatura digital e sua contribuição para o desenvolvimento cognitivo das crianças. Essa base teórica permitiu compreender os desafios e potencialidades da leitura digital na educação. A segunda etapa consistirá em uma pesquisa de campo com alunos e professores do 2º ano dos anos iniciais do Ensino Fundamental de uma escola municipal de Oiapoque. O objetivo é investigar se as crianças têm acesso a dispositivos digitais, como utilizam essas tecnologias e se possuem habilidades adequadas para interagir com obras digitais. Esses dados empíricos serão confrontados com o referencial teórico, permitindo uma análise crítica mais consistente. O texto destaca que, embora muitas crianças dominem o uso técnico de celulares e tablets, isso não garante reflexão ou compreensão profunda do conteúdo digital. Assim, a mediação pedagógica torna-se essencial para promover leituras significativas, capazes de estimular pensamento crítico e engajamento. Por fim, o estudo pretende desenvolver um instrumento de literatura digital voltado para crianças, oferecendo práticas de leitura interativas e mediadas por professores. Mesmo em um contexto de fronteira com limitações tecnológicas, acredita-se que a literatura digital pode ampliar possibilidades de aprendizagem e construção de conhecimento.

Palavras-chave: Educação Infantil; Literatura Digital; Leitura.

ABSTRACT

The text presents part of the Scientific Initiation (IC) research developed by Pedagogy students at the Binational Campus of UNIFAP, in Oiapoque. Scientific Initiation is understood as a formative space that introduces undergraduate students to investigative practice, allowing them to learn how to conduct research through direct experience. In this context, the project addresses the theme “Digital Children’s Literature: interaction between technology and children’s learning,” seeking to understand how technological resources can enhance the learning process in early childhood. The research was structured in three stages: theoretical study, field investigation, and the creation of a digital reading instrument. In the first phase, the students analyzed texts by authors such as Frederico, Kirchof, Moraes, and Menegazzi, who discuss the foundations of digital literature and its contribution to children’s cognitive development. This theoretical foundation helped to understand the challenges and potentialities of digital reading in education. The

¹ Graduanda, UNIFAP, francimiladecaldasasilva0111@gmail.com, <https://lattes.cnpq.br/5711119626396443>

² Graduando, UNIFAP, pavaogabryel@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/1975347586102967>

³ Doutor em Educação, UERJ, paulino.jesus@unifap.br, <http://lattes.cnpq.br/2445142904030882>, <https://orcid.org/0000-0003-0715-5550>

⁴ Doutor em Aquicultura, UNESP, manuelnetofish@hotmail.com, <http://lattes.cnpq.br/0274168411207456>, <https://orcid.org/0000-0002-6103-0110>

second stage will consist of field research conducted with 2nd-grade students and teachers from the early years of Elementary Education in a municipal school in Oiapoque. The goal is to investigate whether children have access to digital devices, how they use these technologies, and whether they possess adequate skills to interact with digital literary works. These empirical data will be compared with the theoretical framework, allowing for a more consistent critical analysis. The text highlights that although many children are proficient in the technical use of cell phones and tablets, this does not guarantee reflection or deep understanding of digital content. Thus, pedagogical mediation becomes essential to promote meaningful reading practices capable of fostering critical thinking and engagement. Finally, the study aims to develop a digital children's literature instrument designed for young learners, providing interactive reading practices mediated by teachers. Even in a border region with technological limitations, it is believed that digital literature can broaden opportunities for learning and knowledge construction.

Keywords: Early Childhood Education; Digital Literature; Reading.

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

É de conhecimento no meio acadêmico que a Iniciação Científica (IC) constitui um programa promovido pelas universidades com o propósito de inserir estudantes de graduação no campo da pesquisa científica. Tal inserção ocorre sob a orientação de um professor orientador, podendo haver, ou não, a colaboração de um coorientador. Nesse contexto, nossa inserção na Iniciação Científica deu-se por meio das modalidades de bolsa PIBIC⁵/CNPq e PROBIC⁶/UNIFAP.

O presente trabalho integra uma das etapas da Iniciação Científica desenvolvida pelos acadêmicos do curso de Pedagogia do Campus Binacional, localizado no município de Oiapoque. De acordo com Richardson (2012, p. 15), “a única maneira de aprender a pesquisar é realizando uma pesquisa”. Assim, propusemo-nos, por meio do projeto de IC, a investigar o tema “Literatura infantil digital: interação entre tecnologia e o aprendizado da criança”, buscando compreender de que forma os recursos tecnológicos podem potencializar o processo de aprendizagem na infância.

Partimos de um cronograma de estudo e pesquisa, no qual fomos orientados a, inicialmente, discutir textos bibliográficos que constituem o arcabouço teórico de nossa investigação. Na segunda etapa, será realizada uma pesquisa de campo, com o objetivo de coletar informações de alunos e professores do 2º ano dos anos iniciais do Ensino Fundamental em uma escola municipal do município de Oiapoque. Por fim, na terceira etapa, propomos a construção de um instrumento de leitura que possa contribuir para a utilização da literatura digital por alunos e professores, promovendo práticas pedagógicas mais interativas e significativas.

⁵ Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. É um programa criado pelo *CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico)* que visa desenvolver nos estudantes de graduação o interesse pela pesquisa científica.

⁶ Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. (*Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica*) que visa desenvolver nos estudantes de graduação o interesse pela pesquisa científica.

Nessa perspectiva, refletir sobre a literatura digital voltada para o público infantil suscita importantes questionamentos acerca da relação das crianças com o mundo digital: as crianças têm acesso a celulares ou outros dispositivos em seu cotidiano? Ao utilizarem as ferramentas digitais possuem habilidades de leitura e escrita adequadas? A escola oferece formação específica em literatura digital?

Os questionamentos levantados serão investigados a partir do arcabouço teórico, mas, sobretudo, por meio de uma investigação em campo, conduzida com o objetivo de coletar informações diretamente dos sujeitos inseridos no contexto escolar, constituindo a segunda etapa de nossa pesquisa. Dessa forma, será possível confrontar os dados empíricos com as teorias previamente estudadas e discutidas em grupo, promovendo uma análise crítica, fundamentada e alinhada ao objetivo investigativo do estudo.

A literatura infantil digital constitui uma manifestação emergente no contexto contemporâneo, exigindo reflexões acerca de como trabalhá-la por meio de instrumentos pedagógicos significativos. Nesse sentido, o presente estudo tem como objeto analisar a importância da literatura digital para o público infantil, com base em obras e referenciais bibliográficos que abordam sua relevância no processo de formação leitora e no desenvolvimento cognitivo das crianças.

Pode-se compreender que a interação das crianças com o meio digital, especialmente por meio de dispositivos móveis, como os celulares, exige uma análise que transcenda o mero contato instrumental. Nesse sentido, torna-se necessário refletir sobre como essa interação se desenvolve em um contexto educacional, considerando que, frequentemente, o uso das tecnologias ocorre de maneira autônoma, sem a devida mediação pedagógica capaz de fomentar a reflexão, o pensamento crítico e a interação significativa tanto com os recursos digitais quanto com os sujeitos que os orientam.

Embora muitas crianças possuam habilidades técnicas para ligar a televisão, manusear o celular, operar o tablet ou interagir com outros dispositivos tecnológicos, é preciso investigar se elas se engajam de forma significativa com a interatividade proposta nos estudos da literatura digital. Frederico (2024, p. 21) afirma que “O fim da história não é o fim da leitura”; dessa maneira, a simples familiaridade com a tecnologia não garante a apropriação crítica ou reflexiva do conteúdo literário, evidenciando a necessidade de mediação pedagógica que promova a leitura ativa e a exploração consciente das obras digitais.

Contudo, este é um trabalho de cunho bibliográfico, segundo Gil (2019, p. 44), a pesquisa bibliográfica consiste em um levantamento sistemático de estudos já publicados, permitindo compreender o estado da arte de determinado tema e fundamentar teoricamente a investigação. Ainda assim, possui uma abordagem qualitativa, com o intuito de compreender, de forma aprofundada, experiências, percepções e interações das crianças com os recursos digitais, conforme orienta Gil (2019, p. 54) ao enfatizar que a pesquisa qualitativa busca interpretar fenômenos a partir da compreensão das experiências e significados atribuídos pelos sujeitos.

Em um primeiro momento, dedicamo-nos às leituras e discussões em grupo de estudo, as quais nos levaram a refletir sobre a importância, os desafios e os avanços da literatura infantil na contemporaneidade. Paralelamente, aprofundarmo-nos na análise de autores que compõem o arcabouço teórico da literatura digital voltada para o público infantil, possibilitando compreender tanto os fundamentos conceituais quanto às práticas pedagógicas associadas a essa modalidade literária. Os autores estudados foram: Frederico (2024), Kirchof (2024), Moraes (2024), Menegazzi (2024), dentre outros.

Para tanto, adotamos uma metodologia bibliográfica, fundamentada em capítulos de livros, artigos científicos e outras fontes acadêmicas, com enfoque qualitativo. O presente estudo busca compreender as interações iniciais das crianças com a literatura digital e, a partir dessa análise, fornecer subsídios para investigações futuras.

A relevância da pesquisa reside na possibilidade de desafiar-nos, enquanto pesquisadores, a identificar novos elementos capazes de contribuir para o desenvolvimento da pesquisa, a prática de leitura e a compreensão crítica da literatura digital no contexto escolar infantil. Contudo, vivemos em uma região de fronteira, distante de grandes centros urbanos, onde o acesso à internet e às tecnologias ainda é limitada, o que configura um desafio para a apropriação desses recursos, mas apesar dessas limitações, compreendemos que a literatura digital pode proporcionar oportunidade de interação, discussão e construção de conhecimento para os alunos.

Pretendemos avançar na pesquisa e, além da investigação de campo, desenvolver um instrumento de literatura infantil digital voltado para as crianças, de modo a promover a leitura interativa. Esse instrumento permitirá que as crianças manuseiem os recursos digitais mediadas pedagogicamente, estabelecendo uma interação orientada entre professor e aluno, potencializando a compreensão, reflexão e engajamento com o conteúdo literário.

2 METODOLOGIA

A pesquisa científica está presente em todas as áreas do conhecimento. No campo das ciências humanas, observa-se uma variedade de estudos em andamento ou já concluídos. Na educação, a pesquisa científica se desenvolve por múltiplos caminhos, seja na formação docente, na formação discente ou na prática acadêmica, reinventando-se continuamente. No curso de Pedagogia do Campus Binacional, fomos pioneiros na inserção da pesquisa científica em estudar a literatura infantil digital, adentrando em um universo em que pesquisar significa investigar o desconhecido para transformá-lo em conhecimento, conforme aponta Freire (2015).

Enquanto pesquisadores, buscamos compreender a pesquisa como meio de responder uma(as) problemática(s) que se apresenta de forma evidente, assim como a literatura digital para crianças no município de Oiapoque configura-se como uma investigação que necessita responder a indagações, tais como: as crianças têm acesso a celulares ou outros dispositivos em seu cotidiano? Ao utilizarem as ferramentas digitais, possuem habilidades de leitura e escrita adequadas? A escola oferece formação específica em literatura digital? Nesse sentido é preciso responder de forma precisa. Segundo Gil, (2009, p. 17) afirma:

Pode-se definir pesquisa como o procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa é requerida quando não se dispõe de informação suficiente para responder ao problema, ou então quando a informação disponível se encontra em tal estado de desordem que não possa ser adequadamente relacionada ao problema (Gil, 2009, p. 17).

Percebe-se a partir das teorias que a pesquisa sobre literatura infantil digital constitui uma área ainda pouco explorada no campo da educação. Partindo dessa constatação, percebe-se que se trata de um campo que necessita de discussões. Nesse contexto, buscamos, inicialmente, delinear a pesquisa bibliográfica. Segundo Gil (2009, p. 44), “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. Embora quase todas as pesquisas exijam algum suporte teórico, existem estudos que se fundamentam exclusivamente em fontes bibliográficas (Gil, 2009).

Contudo nossa pesquisa está atrelada a um cronograma inicialmente pré-definido, sujeito a ajustes ao longo do desenvolvimento do estudo. No entanto, nenhuma das etapas é rígida a ponto de impedir o retorno a fases anteriores. Nesse sentido, mesmo ao avançarmos para a etapa seguinte, é possível visitar a etapa anterior, considerando que os estudos teóricos continuamente orientam e fundamentam nosso diálogo investigativo. As etapas da pesquisa descrita no cronograma abaixo:

Pesquisa científica

└─ 1ª ETAPA: Pesquisa Bibliográfica

- | └─ Fontes confiáveis
- | └─ Organização de materiais
- | └─ Leitura e sínteses
- | └─ Revisões
- | └─ Publicações / Grupo de estudo

└─ 2ª ETAPA: Pesquisa de Campo

- | └─ Visita à escola
- | └─ Estudo do PPP
- | └─ Avaliação (2º ano/anos iniciais)
- | └─ Coleta e análise de dados
- | └─ Síntese e publicações / Grupo de estudo

└─ 3ª ETAPA: Instrumento de Literatura Digital

- | └─ Construção do instrumento
- | └─ Aplicação na escola
- | └─ Análise de dados
- | └─ Síntese
- | └─ Publicações e Relatório final / Grupo de estudo

A pesquisa bibliográfica teve início a partir da leitura do livro *Literatura digital para crianças e jovens: teoria e prática da experiência estética*, organizado por Aline Frederico e Elizabeth Cardoso (2024). A obra é composta por três partes, totalizando onze capítulos, os quais foram distribuídos para leitura e discussão em nosso grupo de estudo.

Este estudo focaliza inicialmente os textos que integram a Parte I: A textualidade da literatura infantil e juvenil digital, composta por quatro capítulos. Em sequência, pretende-se desenvolver análise sobre a Parte II: A leitura e a mediação da literatura infantil e juvenil digital em casa e na escola, também composta por quatro capítulos e para concluir, será produzido um texto reflexivo sobre a Parte III: Reflexões sobre a produção e a permanência da literatura infantil e juvenil digital composta por três capítulos.

A pesquisa bibliográfica quando elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de: livros, revistas, publicações em periódicos e artigos científicos, jornais, boletins, monografias, dissertações, teses, material cartográfico, internet, com o objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com todo material já escrito sobre o assunto da pesquisa. Ressalta-se que, além do livro como fonte primária, outras referências, como artigos científicos, dissertações e teses, serão utilizadas para estabelecer diálogo crítico com os autores e fundamentar a pesquisa.

A escolha da obra literária organizada por Frederico e Cardoso (2024) possibilitou uma compreensão dos principais conceitos que serão discutidos nos capítulos posteriores. Nessa perspectiva, será estabelecido um diálogo com os teóricos a fim de analisar a importância da literatura infantil digital, considerando seus aspectos emergentes no contexto atual e no cenário educacional.

Nesse sentido propusemos a abordagem qualitativa que de acordo com Prodanov e Freitas (2013, p. 70) “considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números”.

Dessa forma, opta-se por uma abordagem de pesquisa qualitativa, por não demandar o uso de métodos e técnicas estatísticas. Nessa perspectiva, o ambiente natural constitui a principal fonte de coleta de dados, e o pesquisador configura-se como o instrumento central de investigação. Trata-se de uma pesquisa de caráter descritivo, na qual a análise dos dados ocorre predominantemente de forma indutiva. O foco do estudo concentra-se no processo e na compreensão dos significados atribuídos aos fenômenos observados.

3 REFLEXÕES SOBRE LITERATURA INFANTIL DIGITAL

A literatura digital infantil tem se mostrado um tema relevante diante da realidade atual, em que a sociedade se torna cada vez menos leitora. É notório que, à medida que a era tecnológica avança, a geração atual lê menos, o que levanta preocupações sobre o papel das tecnologias como possível causa dessa diminuição no hábito de leitura.

Nesse contexto, torna-se necessário discutir a literatura digital infantil no âmbito educacional, com o objetivo de direcionar a prática literária para o ambiente digital e ressignificar a leitura na infância. Como afirma Couto (2015), “A infância é uma janela que, fechada ou aberta,

permanece viva dentro de nós”, enfatizando que os hábitos adquiridos na infância influenciam e se perpetuam para vida adulta.

Mesmo diante de um futuro que aponta para uma sociedade dependente das novas tecnologias, é essencial que saibamos utilizá-las como ferramentas com potencial educativo. Diante de novos tempos, é fundamental que surjam também novos métodos de aprendizagem. As tecnologias, nesse cenário, têm o potencial de transformar a maneira como os alunos leem e interagem com os objetos de conhecimento. Sob uma perspectiva interacionista, destaca-se a importância da interatividade nas obras literárias como estratégia para despertar o interesse da criança pela leitura.

Neste segmento iremos abordar os conceitos de literatura digital e os componentes que dela se advém, como; a interatividade e o multimodal, que são as características que compõem os textos nativos do ambiente virtual e que, tornam a leitura dessas obras em uma experiência imersiva para o público infantil, a quem se destina este estudo.

Cabe aqui abordar as conceituações de literatura digital, que divergem amplamente. O próprio termo “literatura digital” não é consensual entre os estudiosos da área, sendo nomeado de diferentes formas conforme as concepções de cada autor. A *Electronic Literature Organization* (ELO), por exemplo, adota o termo “literatura eletrônica” para se referir à produção literária mediada por dispositivos eletrônicos. Esse conceito abrange obras em diversos suportes digitais, não se limitando apenas à tela do computador.

No Brasil, o termo “eletrônico” é frequentemente utilizado como sinônimo de “digital”, sendo “literatura digital” a expressão mais popular entre os estudiosos para se referir ao tema em contextos acadêmicos. Para que uma obra seja categorizada como literatura digital, é necessário que ela seja concebida diretamente no meio digital, utilizando recursos próprios desse ambiente. Muitas obras infantis e juvenis, por exemplo, apresentam predominância de imagens autoexplicativas em vez de longos textos, e ainda assim são consideradas literárias.

Na literatura digital, surgem questionamentos sobre os limites entre literatura e jogo. “No entanto, o que realmente caracteriza uma obra como literária é sua escrita, a linguagem poética ou ficcional presente em seu corpo, o que a aproxima do campo literário” (Frederico, 2024, p. 23).

Ao analisar os elementos que compõem a literatura digital, é imprescindível destacar duas dimensões centrais: a interatividade e a multimodalidade. Frederico (2024) salienta que “A interatividade diz respeito à possibilidade de o leitor participar da obra literária, realizando ações

que causam transformações no texto, fazendo escolhas, revelando camadas da narrativa, construindo o próprio percurso” (Frederico, 2024, p. 24). Essa interatividade proporciona uma experiência imersiva, na qual o leitor se sente no controle da narrativa, participando, criando e recriando. Trata-se de uma vivência rica em estímulos, capaz de despertar a curiosidade diante da tela. Tal experiência, no entanto, não pode ser reproduzida na leitura de um livro em formato PDF, que não estabelece qualquer relação interativa entre o leitor e a obra.

A função da interação na literatura digital vai além do mero ato de virar páginas: ela envolve a participação ativa do leitor. O estímulo na tela provoca o despertar de emoções que acompanham o avanço da narrativa, despertando curiosidade e prendendo a atenção, especialmente quando a obra dialoga com o leitor e solicita sua participação para concluir a história.

Na perspectiva da “interação humano-computador” Frederico afirma que “ a mediação da qualidade da interação de uma criança com o livro digital está mais voltada a saber se a tarefa de leitura pôde ser realizada com facilidade, se foi prazerosa e se as expectativas do leitor foram atendidas pela forma como os recursos interativos do livro estão projetados” (Frederico, 2024, p. 95), ou seja, para a criança que experiencia ler um livro interativo a relação que se pretende a ela deve ser satisfatória e superar as expectativas que as foram criadas no decorrer de sua leitura.

Já a multimodalidade comunica-se nas obras literárias em multilinguagens, sendo cada uma dessas linguagens essenciais para a construção de um texto de natureza digital. Segundo (Frederico, 2024, p. 24) “A literatura infantil e juvenil digital é multimodal porque articula de forma integrada diferentes modos semióticos, como linguagem verbal escrita, a visual estática, a cineicônica (imagens em movimento), os efeitos sonoros, a música e os gestos do leitor”. Para que uma obra seja interativa ela precisa ser integrada a essas linguagens, pois elas produzem estímulos diversos no leitor.

No âmbito da literatura digital infantil, o texto por si só não gera impacto sem estar relacionado aos sons, às imagens, às cores, ao tátil, pois a criança é atraída pela interação. Segundo a BNCC (2017) “A criança é um sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, brincadeiras e nas relações que estabelece com os adultos, com outras crianças e com o conhecimento, constrói sua identidade pessoal e cultural” (BNCC, 2017, p. 37).

A criança, como ser que imagina e brinca, deve ter suas habilidades cognitivas, sensoriais e expressivas estimuladas. Neste sentido, a multimodalidade desempenha o papel de promover as

linguagens, verbais, sensoriais, visuais e interativas na estruturação de um texto em meio digital para que a criança consiga extrair todos esses estímulos em frente a tela.

A multimodalidade amplia as possibilidades das produções literárias ao incorporar diversos recursos criativos que rompem com o modelo tradicional dos livros impressos. Ao integrar elementos como imagens, sons, animações e interatividade, a literatura digital oferece experiências mais dinâmicas e envolventes para o leitor.

No entanto, uma preocupação recorrente ao analisarmos obras de cunho digital está na dificuldade de acesso a produções interacionistas que permaneçam atualizadas e funcionais. Muitas dessas obras dependem de sistemas e softwares específicos que, com o tempo, tornam-se obsoletos ou incompatíveis com novas tecnologias. Como resultado, conteúdos valiosos acabam se perdendo, comprometendo a preservação e a continuidade da literatura digital. Esse desafio evidencia a necessidade de pensar em estratégias de conservação, atualização e acessibilidade para obras digitais, garantindo que a inovação não comprometa a longevidade das produções literárias interativas.

Logo, com a crescente das literaturas digitais interativas, surgem novos desafios para os educadores que mantêm o papel de mediador nos processos de ensino-aprendizagem ao utilizarem ferramentas tecnológicas para fins pedagógicos. Dentre as principais dificuldades para os professores está a ausência de “letramento digital”, especificamente no que se refere ao manuseio dos dispositivos e nas interfaces digitais. Conforme Frederico (2024), esses desafios “[...] são agravados dada a variedade e a falta de padronização no design dos recursos interativos e multimídia dos livros-aplicativos infantis, o que aumenta os impasses e desafios para adesão ao formato” (Frederico, 2024, p. 94).

Por outro lado, essa realidade é agravada pela dificuldade de encontrar aplicativos, sites, livros digitais e entre outras ferramentas que se utilizam de literaturas digitais interativas, que sejam adequadas para o ensino. Entretanto o campo de design de interação “[...] vem se estabelecendo como uma área de desenvolvimento e implementação de produtos computacionais, visando oferecer experiências de uso mais acessíveis, facilitadas e prazerosas a grupos de pessoas, ou usuários, aos quais se destinam”. Portanto, os designs interativos estão sendo criados não somente como uma experiência estética para o leitor, mas uma experiência acessível e inclusiva para quem o utiliza.

Neste contexto, é válido compreender as dimensões para a construção dessas plataformas digitais de leitura. Neste processo de transferência dos textos impressos para o âmbito digital, foi

necessário transferir as obras literárias infantis para arquivos digitais em PDF, e inserir os recursos de animações e multimídias para os projetos já digitalizados, e por fim, a inclusão de livros digitais potencializados com jogos desenvolvidos essencialmente para os aparelhos eletrônicos (Frederico, 2024, p. 95).

O *hotspot* é um ponto primordial nas construções de livros interativos, pois correspondem aos elementos interativos dentro dos livros digitais como: imagens, ícones ou palavras. Segundo Christ, 2019 (*apud* Frederico, 2024) “*hotspots* são definidos como áreas nos livros infantis digitais que demandam interação do leitor para que conteúdos de multimídia sejam adicionados, controlados ou modificados” frente a isso, os *hotspots* presente nas plataformas, torna possível a interação autônoma do leitor, pois se personalizado para este fim, a presença de um mediador torna-se menos necessária. Conforme Frederico (2024):

De modo complementar e não excludente à valorização da participação de mediadores na leitura de livros infantis digitais, os recursos interativos são potencialmente relevantes para promover a autonomia do leitor e sua emancipação literária por meio de suporte de multimídia interativa que, em um cenário ideal, ofereça modelos de leitura ajustados ao grau de autonomia de cada criança (Frederico, 2024, p. 105).

Mesmo que o mediador não tenha certa familiaridade com os dispositivos ou com as plataformas de literatura digital, existem opções de livros interativos que não exigem que o mediador esteja sempre por perto e promovem mais autonomia para os pequenos leitores. No entanto, o design de interação não deve “competir ou eliminar” a presença do mediador na leitura, devida sua importância no processo de formação, mas, ter opções que permita que o aluno desenvolva essas leituras sozinho também é importante quando o mediador está ausente.

Cabe ao mediador pesquisar o campo da literatura digital e utilizá-la com base na realidade de seu público-alvo, podendo garantir a aprendizagem prazerosa, eficaz e autônoma dos infantes. Dada a ascensão tecnológica que vivemos, é conveniente pensarmos em formações no campo das tecnologias inovadoras para sanar tal analfabetismo digital, capaz de fomentar a necessidade da criação e propagação dessas tecnologias nos ambientes educativos.

4 A INTERATIVIDADE E A EXPERIÊNCIA ESTÉTICA NA LITERATURA DIGITAL INFANTIL

A literatura digital infantil, enquanto fenômeno emergente no campo da leitura contemporânea, exige uma reflexão aprofundada sobre seus elementos constitutivos. Entre eles, destacam-se a interatividade e os recursos sonoros, analisados respectivamente nos capítulos 2 e 3

da obra *Literatura digital para crianças e jovens: teoria e prática da experiência estética*, organizada por Frederico e Cardoso (2024). Ambos os capítulos oferecem aportes teóricos fundamentais para compreender a complexidade estética da leitura digital, ampliando nossa percepção sobre como crianças interagem, constroem sentidos e se engajam cognitivamente com textos multimodais.

De acordo com Kirchof (2024), oferece uma discussão crítica sobre o conceito de interatividade, frequentemente utilizado de maneira aparente no discurso tecnológico contemporâneo. O autor afirma que, desde a década de 1990, o termo passou a funcionar como uma espécie de “palavra de ordem”, muitas vezes empregado “de forma indiscriminada como um rótulo e estratégia de venda de novas tecnologias” (Kirchof, 2024, p. 58). Ao problematizar essa concepção reducionista, Kirchof propõe uma definição mais precisa, compreendendo a interatividade como a capacidade do leitor de alterar o conteúdo representacional da obra por meio de ações físicas, toques, arrastar elementos, gestos, escolhas, navegação hipertextual.

Essa perspectiva diz muito sobre o que é a literatura infantil digital, na qual o leitor também se torna “participante”, apoiando a construção narrativa por meio de suas ações ou feedbacks. Para Kirchof (2024, p. 60), esse processo é sustentado pelo feedback loops, mecanismo pelo qual o sistema responde continuamente às ações do usuário, gerando novas imagens, sons, movimentos ou caminhos narrativos. Trata-se, portanto, de um modo de leitura que extrapola o texto verbal, exigindo da criança habilidades de exploração, tomada de decisão e compreensão multimodal.

Ao abordar as arquiteturas hipertextuais, lineares, multilineares ou ramificadas, Kirchof demonstra que a estrutura do texto influencia diretamente a experiência estética. Uma narrativa linear tende a favorecer a imersão sensorial, enquanto estruturas abertas estimulam a exploração e múltiplas possibilidades de significado.

Essa compreensão e pesquisa diz muito sobre como as crianças leem no ambiente digital e quais competências cognitivas são mobilizadas nesse processo, algo que se relaciona diretamente à nossa pesquisa de *Iniciação Científica: compreender como crianças se engajam com recursos digitais e o que essas interações revelam sobre seu processo de aprendizagem*.

Segundo Moraes, expande sobre a análise ao tratar do som como elemento narrativo importantíssimo. A autora destaca que a cultura digital oferece às crianças um universo sonoro “diverso e complexo” (Moraes, 2024, p. 75), incorporado às obras literárias digitais de maneira estratégica. Os sons, sejam diegéticos, extradiegéticos ou transdiegéticos, orientam ações, produzem atmosferas, despertam emoções e, sobretudo, participam da construção de sentido. Moraes continua

dizendo que caracteriza a literatura digital como um fenômeno “poliestético, multimodal e multimídia”, no qual a experiência de leitura envolve simultaneamente escuta, visão, toque, movimento e escolha.

A autora também revisita conceitos da teoria da música, do audiovisual e dos jogos digitais, argumentando que muitos aplicativos de literatura infantil utilizam sons dinâmicos, que se alteram conforme a ação da criança. Dessa forma, o som não é apenas um adorno estético, mas um componente narrativo capaz de potencializar o engajamento e a compreensão. Moraes (2024, p. 77) enfatiza ainda que a significação sonora “escapa à palavra”, produzindo efeitos cognitivos e emocionais que não podem ser traduzidos apenas pela linguagem verbal.

A análise crítica integrada de ambos os capítulos revela que a literatura infantil digital constitui um campo altamente complexo, no qual texto, imagem, som, movimento e ações do leitor se articulam para produzir significado. A interatividade (Kirchof) e o som (Moraes) atuam como modos semióticos essenciais, que transformam a leitura em uma experiência estética ampliada, capaz de envolver a criança sensorial, cognitiva e emocionalmente. Essa compreensão dialoga diretamente com a perspectiva pedagógica que fundamenta nosso projeto de Iniciação Científica: a necessidade de mediar a leitura digital de maneira consciente, para que a criança não apenas manipule dispositivos, mas desenvolva uma relação crítica, reflexiva e significativa com a literatura.

Nesse sentido, a leitura digital não deve ser compreendida como mero entretenimento tecnológico, mas como prática cultural e educativa que exige formação específica, tanto para crianças quanto para professores. Assim, ao investigar o uso da literatura digital por crianças do 2º ano em uma escola pública de Oiapoque, pretendemos observar como essas interações se materializam no contexto real e como os recursos de interatividade e sonoridade podem potencializar a aprendizagem quando adequadamente mediados.

Dessa forma, uma base teórica consistente para a pesquisa, apontando que a literatura infantil digital possui múltiplas camadas de significação e que a interatividade e o som desempenham papéis complexos e diferentes na construção da experiência estética e cognitiva das crianças. Ao relacionar os capítulos estudados com o objetivo geral do projeto, reafirmamos a importância de compreender como as crianças se apropriam desses recursos e de que maneira podemos transformar essa relação em prática pedagógica qualificada, criativa e inclusiva.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das reflexões teóricas e das análises realizadas neste estudo, compreende-se que a literatura infantil digital constitui um campo emergente e, ao mesmo tempo, desafiador no contexto educacional contemporâneo. A investigação evidenciou que as tecnologias digitais não apenas transformam os modos de ler, mas reconfiguram profundamente as experiências estéticas, cognitivas e interativas das crianças, deste modo podemos ver elementos como interatividade, multimodalidade e sonoridade ampliam as formas de construção de sentido e tornam a leitura um processo mais dinâmico, sensorial e participativo.

Os autores estudados, especialmente Frederico, Kirchof, Moraes e Menegazzi, reforçam que a literatura digital não pode ser compreendida apenas como um recurso tecnológico, mas como uma linguagem complexa, que articula texto, imagem, som, movimento e ação do leitor, nesse sentido, o envolvimento da criança com as obras digitais demanda habilidades de exploração, tomada de decisão, compreensão multimodal e interação estética, o que amplia as possibilidades pedagógicas e formativas.

No âmbito da Iniciação Científica, o desenvolvimento deste estudo demonstrou a importância da pesquisa como processo formativo. O contato com a estrutura teórica, a participação em grupos de estudo e a construção gradativa das análises permitiram ampliar nossa compreensão sobre a literatura digital na formação leitora das crianças, já pesquisa destacou que a mediação docente é indispensável para transformar a experiência digital em prática significativa, crítica e emancipadora.

Assim, conclui-se que a literatura infantil digital pode constituir um recurso potente para o estímulo à leitura, desde que utilizada de forma consciente, planejada e alinhada às necessidades reais dos estudantes. A interatividade e a multimodalidade não substituem o professor, mas o ampliam, exigindo novas formas de mediação e novos gestos pedagógicos. Considerando as próximas etapas da pesquisa, sobretudo a investigação de campo e a construção de um instrumento pedagógico digital.

Entretanto, os desafios também se fazem presentes. Em nossas reflexões, identificamos uma lacuna significativa entre as potencialidades da literatura digital e as condições reais de acesso e mediação pedagógica, especialmente em contextos escolares periféricos, como o município de Oiapoque. A limitação da infraestrutura tecnológica, a insuficiência de formação docente voltada ao

letramento digital e a escassez de plataformas adequadas dificultam a implementação efetiva de práticas de leitura digital no ambiente escolar.

Essas dificuldades evidenciam a necessidade de políticas públicas, investimentos e ações de formação continuada que contemplem o uso pedagógico das tecnologias. Diante desse cenário, pretendemos aprofundar a compreensão sobre como as crianças interagem com tais recursos e de que maneira a escola pode potencializar essas experiências, tornando-as mais significativas e alinhadas às demandas contemporâneas de aprendizagem.

Portanto, reafirmamos que a literatura digital infantil representa uma oportunidade para reinventar as práticas de leitura, aproximando-as da cultura contemporânea e das linguagens que fazem sentido para as novas gerações, contudo, para que essa potencialidade se concretize, é indispensável promover condições de acesso, formação docente qualificada e reflexão crítica sobre o uso das tecnologias no ambiente escolar. Este estudo, ao contribuir para esse debate, fortalece o compromisso com uma educação inovadora, inclusiva e alinhada aos desafios do século XXI.

REFERÊNCIAS

Cardoso, E. Leitura e mediação do aplicativo literário na escola e a pandemia da covid-19: fotografia do momento e possibilidades do futuro. *In*: Frederico, A.; Cardoso, E. (Org.). **Literatura digital para crianças e jovens: teoria e prática da experiência estética**. São Paulo: Educ, 2024.

Frederico, A. A literatura infantil e juvenil digital hoje: definições, conceitos e formatos. *In*: Frederico, A.; Cardoso, E. (Org.). **Literatura digital para crianças e jovens: teoria e prática da experiência estética**. São Paulo: Educ., 2024.

Freire, P. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

Gil, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

Kirchhof, E. R. Interatividade e literatura digital para crianças e jovens. *In*: Frederico, A.; Cardoso, E. (Org.). **Literatura digital para crianças e jovens: teoria e prática da experiência estética**. São Paulo: Educ, 2024.

Moraes, G. L. de. Som e interatividade na literatura infantil digital. *In*: Frederico, A.; Cardoso, E. (Org.). **Literatura digital para crianças e jovens: teoria e prática da experiência estética**. São Paulo: Educ, 2024.

Menegazzi, D. O design de interação no livro-aplicativo infantil: interfaces multimodais e novas oportunidades interativas com a literatura. *In*: Frederico, A.; Cardoso, E. (Org.). **Literatura digital para crianças e jovens: teoria e prática da experiência estética**. São Paulo: Educ, 2024.

Prodanov, C. C.; Freitas, E. C. de. **Metodologia do trabalho científico** [recurso eletrônico]: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico, 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

Richardson, R. J. **Pesquisa social: métodos e técnicas**. 3 ed. São Paulo, Atlas, 2012.